

Artigo Original

Mortalidade por doenças hepáticas no estado de Pernambuco de 2012 a 2022

Sergio Henrique Ferreira¹, Sarah Kellynn Medeiros de Souza¹, Camilla Araújo de Brito¹, Ana Clara Lacerda Cervantes de Carvalho¹, Anderson Liberato de Souza¹, Pedro Rhuan Braz de Andrade¹, Taciana Furtado de Mendonça Belmont², Leila Maria Moreira Beltrão Pereira^{1,2}

1 – Universidade de Pernambuco. Recife/PE, Brasil.

2 – Instituto do Fígado e Transplante de Pernambuco. Recife/PE, Brasil.

Correspondência: shferreira17@yahoo.com

Recebido: 01 de maio de 2024 | Aceito: 22 de maio de 2024 | Publicado: 23 de maio de 2024

Introdução: O fígado tem muitas funções no organismo como metabolismo, desintoxicação, armazenamento, entre outras. Entretanto, há várias patologias que podem comprometer sua função. Essas podem levar à cirrose, carcinoma hepatocelular e até à morte. Este estudo teve como objetivo analisar as tendências epidemiológicas dos óbitos por doenças hepáticas em Pernambuco, comparando com as estatísticas nacionais do Brasil, durante o período de 2012 a 2022. **Materiais e Métodos:** Foi realizado um estudo descritivo retrospectivo acerca dos óbitos por doenças hepáticas em Pernambuco. Pesquisa realizada banco de dados públicos, Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do DATASUS. O período compreendeu os anos de 2012 a 2022, segregando os dados por sexo e faixa etária. As taxas de mortalidade foram calculadas e ajustadas por faixa etária e sexo. **Resultados e Discussão:** Entre 2012 e 2022, foram registrados 23.419 óbitos por doenças hepáticas em Pernambuco. A doença alcoólica do fígado foi a principal causa (33,84%). Houve uma tendência decrescente nas taxas de mortalidade por doença alcoólica e hepatite viral, enquanto outras doenças hepáticas apresentaram um ligeiro aumento. Os homens foram mais afetados (69,75%), especialmente nas faixas etárias de 50-69 anos. **Conclusão:** Os achados destacam a necessidade de estratégias de saúde pública focadas na prevenção do consumo excessivo de álcool e no controle de infecções hepáticas. Abordagens equitativas no acesso aos cuidados de saúde são essenciais para reduzir as disparidades de gênero observadas. Com intervenções integradas, é possível melhorar significativamente os resultados de saúde e reduzir a carga das doenças hepáticas em Pernambuco.

Palavras-chave: Doença Hepática Alcoólica. Epidemiologia. Hepatopatia Gordurosa não Alcoólica. Mortalidade.

Original Article

Mortality from liver diseases in the state of Pernambuco from 2012 to 2022

Introduction: The liver has many functions in the body such as metabolism, detoxification, storage, among others. However, there are several pathologies that can compromise its function. This study aimed to analyze the epidemiological trends of deaths from liver diseases in Pernambuco, comparing them with national statistics in Brazil, during the period from 2012 to 2022. **Materials and Methods:** A retrospective descriptive study was carried out on deaths from liver diseases in Pernambuco. Research carried out in the public database, Mortality Information System (SIM), from DATASUS. The period covered the years 2012 to 2022, segregating data by sex and age group. Mortality rates were calculated and adjusted by age group and sex. **Results and Discussion:** During the period studied, there were 23,419 deaths from liver disease in Pernambuco. With 817 (3.49%) deaths due to viral hepatitis; 5,492 (23.45%) due to malignancy of the liver and intrahepatic bile ducts; 7,926 (33.84%) due to alcoholic liver disease; 2,996 (12.79%) due to liver fibrosis and cirrhosis; and 6,188 (26.47%) due to other liver diseases. Male individuals were the most affected (69.75%), while the main age group was 60 to 69 years old with 5,378 deaths, corresponding to 23%. **Conclusion:** The findings highlight the need for public health strategies focused on preventing excessive alcohol consumption and controlling liver infections. Equitable approaches to healthcare access are essential to reduce the observed gender disparities. With integrated interventions, it is possible to significantly improve health outcomes and reduce the burden of liver diseases in Pernambuco.

Keywords: Alcoholic Liver Disease. Epidemiology. Mortality. Non-alcoholic Fatty Liver Disease.

INTRODUÇÃO

O fígado desempenha um papel vital na desintoxicação, metabolismo, armazenamento e produção de proteínas essenciais para a manutenção da homeostase do corpo. Ele é responsável por filtrar substâncias nocivas do sangue, metabolizar nutrientes e medicamentos, e armazenar vitaminas e minerais cruciais. Além disso, o fígado sintetiza proteínas importantes, como a albumina e os fatores de coagulação, que são indispensáveis para o funcionamento adequado do organismo. No entanto, uma série de doenças pode comprometer sua função, levando a complicações sérias e até mesmo à morte [1].

Entre as principais enfermidades hepáticas destaca-se a doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (MASLD), a doença hepática alcoólica (DHA), as hepatites virais, a cirrose e o carcinoma hepatocelular (CHC). A MASLD, por exemplo, está frequentemente associada à obesidade e à síndrome metabólica, refletindo o impacto do estilo de vida moderno na saúde hepática. A doença hepática alcoólica, por sua vez, é diretamente relacionada ao consumo excessivo de álcool, enquanto as hepatites virais são causadas por infecções pelos vírus das hepatites B e C. Esses quadros clínicos são agravados pela exposição a toxinas ambientais e medicamentos hepatotóxicos [2][3].

O consumo excessivo de álcool é um dos principais contribuintes para a morbimortalidade relacionada a doenças hepáticas, contribuindo para o desenvolvimento de doenças graves como a cirrose hepática e o carcinoma hepatocelular. Estas condições, quando não tratadas adequadamente, podem levar à falência hepática, complicações sistêmicas e, eventualmente, à morte [4][5].

O CHC é uma neoplasia maligna primária do fígado, frequentemente associada a cirrose hepática, hepatite crônica B e C, bem como ao consumo excessivo de álcool, representando uma das principais causas de mortalidade global. A detecção tardia, decorrente da ausência de sintomas específicos nas fases iniciais, aliada à limitada eficácia das opções terapêuticas disponíveis,

contribui para um prognóstico geralmente desfavorável, podendo levar o indivíduo ao óbito [6].

As hepatites virais, especialmente as hepatites B e C, são importantes contribuintes para a mortalidade por doenças hepáticas. Estas infecções podem progredir silenciosamente ao longo dos anos, causando danos hepáticos crônicos, cirrose e carcinoma hepatocelular. A progressão para estágios avançados da doença hepática está associada a um aumento significativo no risco de mortalidade. Os pacientes com hepatite C, por exemplo, enfrentam um risco elevado de desenvolver cirrose e CHC, especialmente se a infecção não for tratada precocemente [7][8].

O aumento da obesidade e das doenças crônicas tem contribuído para a crescente prevalência de condições como a MASLD e a esteatohepatite associada à disfunção metabólica (MASH). Estas condições refletem a necessidade urgente de intervenções de saúde pública voltadas para a prevenção e tratamento precoce da obesidade e das doenças metabólicas, a fim de reduzir o impacto devastador das doenças hepáticas na população global [3][9].

A fibrose e a cirrose hepática, causadas por lesões crônicas e regeneração do fígado, são causas significativas de mortalidade, independentemente de infecções, DHGNA ou álcool. Doenças autoimunes, esteato-hepatite não alcoólica e exposição a toxinas ou medicamentos hepatotóxicos são fatores desencadeantes. A fibrose, com acúmulo excessivo de matriz extracelular, progride para cirrose, onde a arquitetura hepática é distorcida, comprometendo a função hepática e levando a insuficiência hepática [10][11].

O transplante de fígado representa frequentemente a única opção viável para pacientes com doença hepática em estágio terminal. No Brasil, o transplante de fígado ocupa o segundo lugar em número de procedimentos realizados, ficando atrás apenas do transplante de rim. A escassez de órgãos compatíveis e os desafios associados ao procedimento cirúrgico limitam o acesso a esse

tratamento vital. A lista de espera para transplantes hepáticos é longa, com muitos pacientes aguardando um órgão compatível. A taxa de sucesso dos transplantes hepáticos é alta, mas a demanda supera em muito a oferta, resultando em uma alta mortalidade entre os que aguardam um transplante [12][13].

A mortalidade por doenças do fígado continua a representar um desafio significativo para os sistemas de saúde. Nessa perspectiva, o presente estudo teve como objetivo analisar as tendências epidemiológicas dos óbitos por doenças hepáticas em Pernambuco, comparando com as estatísticas nacionais do Brasil, durante o período de 2012 a 2022.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, das mortes por doenças hepáticas no estado de Pernambuco, utilizando dados obtidos no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). O período de análise compreendeu os anos de 2012 a 2022. Para o cálculo das taxas de mortalidades, os dados da população-alvo foram extraídos das projeções

censitárias para os anos correspondentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A análise descritiva dos dados visou compreender as tendências de mortalidade por doenças hepáticas, incluindo o número total de óbitos, distribuição por sexo e faixa etária. Os registros de óbitos por doenças hepáticas foram selecionados com base nos códigos do CID-10, abrangendo: hepatite viral, malignidade do fígado, doença alcoólica do fígado, fibrose e cirrose do fígado, e outras doenças hepáticas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante o período estudado, um total de 23.419 óbitos foram registrados, com uma maior prevalência de mortes atribuídas à doença alcoólica do fígado (33,84%), seguida por outras doenças do fígado (26,42%) e malignidades do fígado e vias biliares intra-hepáticas (23,45%). A fibrose e cirrose do fígado (12,79%) e a hepatite viral (3,49%) constituíram as menores proporções entre as causas de morte. Sugerindo uma significativa contribuição do consumo de álcool e das doenças neoplásicas hepáticas para a mortalidade hepática no estado (Tabela 1).

Tabela 1 - Mortalidade em Pernambuco por doenças do fígado de 2012 a 2022

Causa - CID-BR-10	n	%
Hepatite viral	817	3.49
Malignidade do fígado e vias biliares intrahepáticas	5492	23.45
Doença alcoólica do fígado	7926	33.84
Fibrose e cirrose do fígado	2996	12.79
Outras doenças do fígado	6188	26.42
Total	23419	100

Ao longo dos anos, as taxas de mortalidade por doenças hepáticas exibiram variações. As mortes atribuídas ao álcool apresentaram uma tendência decrescente, passando de uma taxa de 8,58 por 100.000 habitantes em 2012 para 6,61 em 2022. As malignidades mantiveram-se relativamente estáveis, com uma leve flutuação, encerrando o período com uma taxa de 4,82 por 100.000 habitantes. As mortes por hepatites virais mostraram uma tendência de redução mais acentuada, de 0,90 em 2012 para 0,64 em 2022. Semelhantemente, os óbitos por fibrose e cirrose apresentaram uma queda, de 3,62 em 2012 para 1,96 em 2022. Em contrapartida, a mortalidade por outras doenças do fígado apresentaram uma leve tendência de aumento, alcançando 6,92 em 2022 (Tabela 2).

Tabela 2 - Taxa de mortalidade por causa da morte a cada ano de 2012 a 2022 para doenças hepáticas em Pernambuco

Causa - CID-BR-10	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hepatite viral	0.90	0.85	0.99	0.88	0.86	0.81	0.75	0.84	0.58	0.59	0.64
Malignidade do fígado e vias biliares intrahepáticas	5.17	5.27	5.37	5.42	5.68	5.21	5.83	5.85	5.18	4.43	4.82
Doença alcoólica do fígado	8.58	7.87	7.27	8.10	8.38	8.49	7.59	6.88	7.35	6.99	6.61
Fibrose e cirrose do fígado	3.62	4.09	3.04	3.34	3.20	2.97	2.96	2.57	2.29	1.86	1.96
Outras doenças do fígado	5.65	6.74	5.91	5.75	6.19	5.13	5.73	5.56	5.59	6.41	6.92
Total	23.92	24.81	22.59	23.49	24.31	22.61	22.86	21.70	20.99	20.28	20.94

A observação dos óbitos indicaram uma clara predominância entre os homens, representando 69,75% dos casos. No que diz respeito à faixa etária, foi mais elevada em faixas mais avançadas, especialmente entre 60-69 anos (22,96%), 50-59 anos (21,41%) e 70-79 anos (19,07%). A partir dos 40 anos, observou-se um aumento substancial na mortalidade, destacando-se a faixa de 40-49 anos (15,25%). Esta distribuição etária e de gênero sugeriu um risco aumentado entre os homens de meia-idade e idosos às doenças hepáticas fatais, possivelmente refletindo padrões de comportamento de risco, como o consumo de álcool (Tabela 3).

Tabela 3 - Mortalidade por faixa etária e sexo por doenças do fígado de 2012 a 2022

Faixa Etária	Masc	%	Fem	%	Total	%
Menor 1 ano	14	56	11	44	25	0.11
1 a 4 anos	20	74.07	7	25.93	27	0.12
5 a 9 anos	16	51.61	15	48.39	31	0.13
10 a 14 anos	13	46.43	15	53.57	28	0.12
15 a 19 anos	28	53.85	24	46.15	52	0.22
20 a 29 anos	288	77.01	86	22.99	374	1.60
30 a 39 anos	1367	84.54	249	15.40	1617	6.90
40 a 49 anos	2960	82.87	612	17.13	3572	15.25
50 a 59 anos	3930	78.38	1084	21.62	5014	21.41
60 a 69 anos	3703	68.85	1675	31.15	5378	22.96
70 a 79 anos	2617	58.59	1849	41.39	4467	19.07
80 anos e mais	1343	48.08	1450	51.92	2793	11.93
Total	16335	69.75	7077	30.22	23419	100

As taxas de mortalidade ajustadas por faixa etária e sexo forneceram um panorama mais detalhado. Em todas as faixas etárias, as taxas são consistentemente mais altas para os homens. Por exemplo, entre 50-59 anos, a taxa de mortalidade masculina é de 86,74 por 100.000 habitantes, enquanto para as mulheres é de 22,10. Essa tendência se mantém em faixas mais avançadas, com a taxa de mortalidade masculina alcançando 81,73 entre 60-69 anos e 57,76 entre 70-79 anos (Tabela 4).

Tabela 4 - Taxa de mortalidade para cada faixa etária e sexo por doenças hepáticas em Pernambuco de 2012 a 2022.

Faixa Etária	Masc	TM	Fem	TM	Total	TM
Menor 1 ano	14	0.31	11	0.22	25	0.26
1 a 4 anos	20	0.44	7	0.14	27	0.29
5 a 9 anos	16	0.35	15	0.31	31	0.33
10 a 14 anos	13	0.29	15	0.31	28	0.30
15 a 19 anos	28	0.62	24	0.49	52	0.55
20 a 29 anos	288	6.36	86	1.75	374	3.96
30 a 39 anos	1367	30.17	249	5.08	1617	17.14
40 a 49 anos	2960	65.33	612	12.48	3572	37.86
50 a 59 anos	3930	86.74	1084	22.10	5014	53.14
60 a 69 anos	3703	81.73	1675	34.16	5378	57.00
70 a 79 anos	2617	57.76	1849	37.70	4467	47.35
80 anos e mais	1343	29.64	1450	29.57	2793	29.60
Total	16335	360.54	7077	144.31	23419	248.22

Legenda: TM - Taxa de Mortalidade

Os fatores de risco associados ao desenvolvimento de doenças hepáticas, como a cirrose hepática, hepatite alcoólica e carcinoma hepatocelular, são diversos e multifacetados. Indivíduos que consomem álcool em excesso estão sujeitos a uma variedade de danos hepáticos, incluindo inflamação crônica, fibrose e cirrose, como indicado por estudos significativos como os de Raynard et al. 2002, e Sheron, 2016 [14][15].

Além disso, portadores crônicos de hepatite B ou C enfrentam um risco substancialmente aumentado de desenvolver complicações hepáticas graves, incluindo cirrose e câncer de fígado. A pesquisa de Chen et al. 2006, destaca essa associação direta entre infecções virais crônicas e o desenvolvimento progressivo de doenças hepáticas [16].

Da mesma forma, indivíduos com diabetes mellitus e síndrome metabólica estão em maior risco de desenvolver EHNA, uma condição que pode progredir para cirrose e carcinoma hepatocelular. Estudos como o de Targher, Marra e Marchesin 2008, têm documentado essa ligação entre resistência à insulina, acumulação de gordura

hepática e o desenvolvimento de doenças hepáticas não alcoólicas [17][18].

A doença hepática alcoólica (DHA) é uma das principais causas de mortalidade por doenças hepáticas em Pernambuco. O consumo excessivo de álcool pode levar a uma série de condições hepáticas, incluindo esteatose, hepatite alcoólica e cirrose. Fatores socioeconômicos e culturais influenciam significativamente o padrão de consumo de álcool na região. Além disso, a falta de políticas públicas eficazes para a prevenção e tratamento do alcoolismo agrava a situação. O diagnóstico muitas vezes tardio e a baixa adesão ao tratamento contribuem para o elevado índice de mortalidade. Intervenções educativas e políticas de controle do consumo de álcool são cruciais para reduzir a incidência de DHA [19][20].

Os cânceres do fígado e das vias biliares intra-hepáticas representam uma causa significativa de mortalidade hepática. A hepatocarcinoma é o tipo mais comum de câncer hepático, frequentemente associado a condições preexistentes como hepatite crônica e cirrose. Em Pernambuco, a detecção tardia é um grande desafio, devido à falta

de programas de rastreamento eficazes e ao acesso limitado a cuidados especializados. Além disso, fatores de risco como a infecção crônica por hepatites virais B e C, e a exposição a toxinas ambientais e alimentares contribuem para a alta incidência desses cânceres. Investimentos em diagnóstico precoce e tratamento oncológico especializado são essenciais para melhorar os prognósticos [21][22].

A doença hepática gordurosa associada ao metabolismo (MASLD) tem se tornado uma causa crescente de morbidade e mortalidade hepática. Associada a comorbidades como obesidade, diabetes tipo 2, dislipidemia e síndrome metabólica, a MASLD reflete a transição nutricional e o aumento de hábitos de vida sedentários na população de Pernambuco. A resistência à insulina e a inflamação crônica desempenham papéis centrais na progressão para esteato-hepatite não alcoólica (MASH), fibrose e eventualmente cirrose. Abordagens multidisciplinares que envolvem mudanças no estilo de vida, controle de comorbidades e, quando necessário, terapias farmacológicas, são fundamentais para o manejo efetivo da MASLD [3][23].

A fibrose e a cirrose hepática de etiologia não alcoólica e não viral podem resultar de várias condições, incluindo doenças autoimunes, doenças metabólicas e a exposição a hepatotoxinas. Doenças como a cirrose biliar primária, colangite esclerosante primária e a hemocromatose são exemplos relevantes. A falta de conscientização e o acesso limitado a especialistas em hepatologia podem atrasar o diagnóstico e o tratamento, agravando os desfechos clínicos. A promoção de conhecimento médico sobre essas doenças e a ampliação do acesso a serviços de saúde especializados são passos essenciais para a melhoria dos cuidados [11][24].

As hepatites virais, principalmente as causadas pelos vírus da hepatite B (HBV) e C (HCV), são importantes causas de mortalidade hepática. A transmissão do HBV pode ocorrer de forma vertical (de mãe para filho), parenteral e sexual, enquanto o HCV é predominantemente transmitido por via parenteral. Programas de vacinação para HBV e medidas de controle de infecção têm sido

implementados, mas a erradicação continua sendo um desafio devido à persistência de infecções crônicas não diagnosticadas. O HCV, apesar de curável com antivirais de ação direta, enfrenta barreiras relacionadas ao acesso ao diagnóstico e tratamento. Campanhas de conscientização, expansão dos programas de testagem e tratamento acessível são cruciais para reduzir a mortalidade associada às hepatites virais [25][26].

Torna-se importante reconhecer as limitações inerentes ao presente estudo, incluindo a dependência de dados secundários oriundos do DATASUS, que, apesar de abrangente, pode apresentar inconsistências e subnotificações. Além disso, o estudo é de natureza retrospectiva e descritiva, limitando a capacidade de estabelecer relações causais entre os fatores de risco e a mortalidade por doenças hepáticas. A falta de dados detalhados sobre o consumo de álcool, hábitos alimentares, acesso a cuidados de saúde e outras comorbidades também restringe a compreensão completa dos determinantes das mortes. Apesar dessas limitações, os resultados fornecem informações cruciais sobre a epidemiologia das doenças hepáticas, orientando medidas preventivas e de controle essenciais para melhorar a saúde pública em Pernambuco e no Brasil.

Estudos prospectivos e longitudinais poderiam fornecer *insights* mais robustos sobre as relações causais entre fatores de risco específicos e a mortalidade por doenças hepáticas. Pesquisas que integrem dados clínicos detalhados, como níveis de consumo de álcool, *status* de infecção por hepatite, uso de medicamentos e comorbidades, serão essenciais para entender melhor os determinantes das mortes hepáticas. Avaliar o impacto de programas de prevenção e tratamento implementados ao longo do tempo também será crucial para identificar estratégias bem-sucedidas e áreas que necessitam de melhoria.

CONCLUSÃO

Após a análise dos dados epidemiológicos, foi possível verificar um cenário complexo, influenciado por múltiplos fatores de risco e demográficos na mortalidade por doenças hepáticas em Pernambuco. A predominância de mortes em indivíduos mais velhos sugere que fatores

acumulativos, como infecções crônicas e exposição prolongada a fatores de risco como o álcool, desempenham um papel crucial. As diferenças de gênero nas taxas de mortalidade indicam a necessidade de intervenções direcionadas e políticas de saúde que abordem as disparidades no acesso aos cuidados de saúde e nos comportamentos de risco.

A tendência decrescente na mortalidade por algumas causas, como hepatite viral, pode refletir melhorias nos programas de vacinação e tratamento antiviral, mas o aumento em outras áreas sugere que ainda há muito a ser feito para combater efetivamente todas as formas de doenças hepáticas.

Em contrapartida, a crescente prevalência de condições metabólicas como a esteatose hepática não alcoólica resalta a necessidade urgente de estratégias preventivas e intervenções direcionadas para melhorar os resultados de saúde pública nessas populações.

Além disso, a compreensão das variações regionais e temporais na prevalência e nos padrões de mortalidade por doenças hepáticas é essencial para orientar a alocação de recursos e o desenvolvimento de programas de intervenção direcionados.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

SHF: Conceitualização, Metodologia, Análise Formal, Escrita. SKMS: Análise Formal, Redação. CAB: Investigação. ACLCC: Análise Formal. ALS: Investigação. PRBA: Investigação. TFMB: Revisão LMMBP: *Supervisão*. Todos os autores leram e aprovaram a versão final do manuscrito.

FINANCIAMENTO

O artigo contou com financiamento próprio.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

CITAÇÃO

Ferreira SH, De Souza SKM, De Brito CA, De Carvalho ACLC, De Souza AL, De Andrade PRB,

Belmont TFM, Pereira LMMB. Mortalidade por doenças hepáticas no estado de Pernambuco de 2012 a 2022. *Biomedinar*. 2024 Mai;1(3):10.

REFERÊNCIAS

1. Younossi Z, Henry L. Contribution of Alcoholic and Nonalcoholic Fatty Liver Disease to the Burden of Liver-Related Morbidity and Mortality. *Gastroenterology*. 2016 Jun;150(8):1778-85. doi: 10.1053/j.gastro.2016.03.005. Epub 2016 Mar 12. PMID: 26980624.
2. Rattanasupar A, Chang A, Prateepchaiboon T, Pungpipattrakul N, Akarapatima K, Songjamrat A, Pakdeejit S, Prachayakul V, Piratvisuth T. Impact of alcohol consumption on treatment outcome of hepatocellular carcinoma patients with viral hepatitis who underwent transarterial chemoembolization. *World J Hepatol*. 2022 Jun 27;14(6):1162-1172. doi: 10.4254/wjh.v14.i6.1162. PMID: 35978671; PMCID: PMC9258258.
3. Younossi ZM, Golabi P, Paik JM, Henry A, Van Dongen C, Henry L. The global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH): a systematic review. *Hepatology*. 2023 Apr 1;77(4):1335-1347. doi: 10.1097/HEP.0000000000000004. Epub 2023 Jan 3. PMID: 36626630; PMCID: PMC10026948.
4. Kim MS, Ong M, Qu X. Optimal management for alcoholic liver disease: Conventional medications, natural therapy or combination? *World J Gastroenterol*. 2016 Jan 7;22(1):8-23. doi: 10.3748/wjg.v22.i1.8. PMID: 26755857; PMCID: PMC4698510.
5. Wong T, Dang K, Ladhani S, Singal AK, Wong RJ. Prevalence of Alcoholic Fatty Liver Disease Among Adults in the United States, 2001-2016. *JAMA*. 2019 May 7;321(17):1723-1725. doi: 10.1001/jama.2019.2276. PMID: 31063562; PMCID: PMC6506872.
6. Chedid MF, Krueel CRP, Pinto MA, Grezzana-Filho TJM, Leipnitz I, Krueel CDP, et al. Hepatocellular carcinoma: Diagnosis and operative management. *ABCD, arq bras cir dig*. 2017 Oct;30(4):272-8. doi: 10.1590/0102-6720201700040011
7. El-Serag HB, Kanwal F. Epidemiology of hepatocellular carcinoma in the United States:

- where are we? Where do we go? *Hepatology*. 2014 Nov;60(5):1767-75. doi: 10.1002/hep.27222. Epub 2014 Aug 25. PMID: 24839253; PMCID: PMC4211957.
8. Nguyen MH, Wong G, Gane E, Kao JH, Dusheiko G. Hepatitis B Virus: Advances in Prevention, Diagnosis, and Therapy. *Clin Microbiol Rev*. 2020 Feb 26;33(2):e00046-19. doi: 10.1128/CMR.00046-19. PMID: 32102898; PMCID: PMC7048015.
 9. Baffy G, Brunt EM, Caldwell SH. Hepatocellular carcinoma in non-alcoholic fatty liver disease: an emerging menace. *J Hepatol*. 2012 Jun;56(6):1384-91. doi: 10.1016/j.jhep.2011.10.027. Epub 2012 Feb 9. PMID: 22326465.
 10. Silva MA da, Campos JVR, Santos MLD, Barros LE de O, Guimarães LG, Andrade RLB de, Figueiredo MBG de A, Melo ACC de, Batista JFC, Lima SO. Secular trend and spatial analysis of mortality from fibrosis and hepatic cirrhosis in the state of Sergipe in the period from 2001 to 2020. *RSD*. 2022 Nov;11(14):e549111436907. doi: 10.33448/rsd-v11i14.36907
 11. Rahimi RS, Rockey DC. Complications of cirrhosis. *Curr Opin Gastroenterol*. 2012 May;28(3):223-9. doi: 10.1097/MOG.0b013e328351d003. PMID: 22343347.
 12. Lucey MR, Terrault N, Ojo L, Hay JE, Neuberger J, Blumberg E, Teperman LW. Long-term management of the successful adult liver transplant: 2012 practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the American Society of Transplantation. *Liver Transpl*. 2013 Jan;19(1):3-26. doi: 10.1002/lt.23566. PMID: 23281277.
 13. Soares LS da S, Brito ES de, Magedanz L, França FA, Araújo WN de, Galato D. Transplantes de órgãos sólidos no Brasil: estudo descritivo sobre desigualdades na distribuição e acesso no território brasileiro, 2001-2017. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*. 2020 Apr;29:e2018512. doi: 10.5123/S1679-49742020000100014.
 14. Raynard B, Balian A, Fallik D, Capron F, Bedossa P, Chaput JC, Naveau S. Risk factors of fibrosis in alcohol-induced liver disease. *Hepatology*. 2002 Mar;35(3):635-8. doi: 10.1053/jhep.2002.31782. PMID: 11870378.
 15. Sheron N. Alcohol and liver disease in Europe--Simple measures have the potential to prevent tens of thousands of premature deaths. *J Hepatol*. 2016 Apr;64(4):957-67. doi: 10.1016/j.jhep.2015.11.006. Epub 2015 Nov 16. PMID: 26592352.
 16. Chen CJ, Yang HI, Su J, Jen CL, You SL, Lu SN, Huang GT, Iloeje UH; REVEAL-HBV Study Group. Risk of hepatocellular carcinoma across a biological gradient of serum hepatitis B virus DNA level. *JAMA*. 2006 Jan 4;295(1):65-73. doi: 10.1001/jama.295.1.65. PMID: 16391218.
 17. Targher G, Marra F, Marchesini G. Increased risk of cardiovascular disease in non-alcoholic fatty liver disease: causal effect or epiphenomenon? *Diabetologia*. 2008 Nov;51(11):1947-53. doi: 10.1007/s00125-008-1135-4. Epub 2008 Sep 2. PMID: 18762907.
 18. Asrani SK, Devarbhavi H, Eaton J, Kamath PS. Burden of liver diseases in the world. *J Hepatol*. 2019 Jan;70(1):151-171. doi: 10.1016/j.jhep.2018.09.014. Epub 2018 Sep 26. PMID: 30266282.
 19. Im GY. Acute Alcoholic Hepatitis. *Clin Liver Dis*. 2019 Feb;23(1):81-98. doi: 10.1016/j.cld.2018.09.005. Epub 2018 Oct 26. PMID: 30454835.
 20. Shipley LC, Kodali S, Singal AK. Recent updates on alcoholic hepatitis. *Dig Liver Dis*. 2019 Jun;51(6):761-768. doi: 10.1016/j.dld.2019.03.023. Epub 2019 Apr 19. PMID: 31010745.
 21. Endeshaw M, Hallowell BD, Razzaghi H, Senkomago V, McKenna MT, Saraiya M. Trends in liver cancer mortality in the United States: Dual burden among foreign- and US-born persons. *Cancer*. 2019 Mar 1;125(5):726-734. doi: 10.1002/cncr.31869. Epub 2018 Nov 27. PMID: 30480828; PMCID: PMC6681907.
 22. Hallowell BD, Endeshaw M, McKenna MT, Senkomago V, Razzaghi H, Saraiya M. Cancer mortality rates among US and foreign-born individuals: United States 2005-2014. *Prev Med*. 2019 Sep;126:105755. doi: 10.1016/j.ypmed.2019.105755. Epub 2019 Jun 18. PMID: 31220510; PMCID: PMC7745713.
 23. Zhao Q, Deng Y. Comparison of mortality outcomes in individuals with MASLD and/or MAFLD. *J Hepatol*. 2024 Feb;80(2):e62-e64. doi: 10.1016/j.jhep.2023.08.003.
 24. Fukui H, Saito H, Ueno Y, Uto H, Obara K, Sakaida I, Shibuya A, Seike M, Nagoshi S, Segawa M, Tsubouchi H, Moriwaki H, Kato A, Hashimoto E, Michitaka K, Murawaki T, Sugano K, Watanabe M, Shimosegawa T. Evidence-based clinical practice guidelines for

- liver cirrhosis 2015. *J Gastroenterol.* 2016 Jul;51(7):629-50. doi: 10.1007/s00535-016-1216-y. Epub 2016 May 31. PMID: 27246107.
25. Odenwald MA, Paul S. Viral hepatitis: Past, present, and future. *World J Gastroenterol.* 2022 Apr 14;28(14):1405-1429. doi: 10.3748/wjg.v28.i14.1405. PMID: 35582678; PMCID: PMC9048475.
26. Sousa LFO, Santos ERS, Oliveira RM, Andrade RLB, Batista JFC, Lima SO. Hepatitis mortality in Brazil and regions, 2001-2020: temporal trend and spatial analysis. *Rev Bras Epidemiol.* 2023 Jul 3;26:e230029. doi: 10.1590/1980-549720230029. PMID: 37403865; PMCID: PMC10337793.